

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNI MUHANDISLIK O'YINLARIGA TAYYORLASH MODELINI

Ibragimova Gulzoda Nabiyevna

"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti - Umumtexnik fanlar kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243293>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil ta'lim doirasida bo'lajak muhandislarni muhandislik o'yinlariga tayyorlashning nazariy, mazmunli va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Muhandislik ta'limida muhandislik o'yinlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ahamiyati tahlil qilinadi. Bo'lajak muhandislar uchun mo'ljallangan muhandislik o'yinlarining ta'lim modeli, uning asosiy elementlari, uslubiy yondashuvlari va samaradorlik ko'rsatkichlari tavsifi berilgan. Ushbu modelni amaliyotda qo'llash bizga talabalarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashni qayd etish imkonini berdi. Muhandislik fanlari talabalarining mustaqil ta'lim orqali ijodiy salohiyati va kasbiy faolligini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: muhandislik ta'limi, mustaqil o'qish, kasbiy-ijodiy faoliyat, pedagogik model, kompetensiya, metodik yondashuv, ijodiy tafakkur.

Аннотация. В этой статье рассматриваются теоретические, содержательные и практические аспекты подготовки будущих инженеров к инженерным играм в рамках независимого образования. В инженерном образовании анализируется значение самостоятельного обучения в развитии инженерных игр. Дана характеристика образовательной модели инженерных игр, предназначенной для будущих инженеров, ее основные элементы, методические подходы и показатели эффективности. Применение этой модели на практике позволило отметить улучшение знаний и умений учащихся. В заключение даны рекомендации по развитию творческого потенциала и профессиональной активности студентов инженерных дисциплин посредством самостоятельного обучения.

Ключевые слова: инженерное образование, самостоятельное обучение, профессионально-творческая деятельность, педагогическая модель, компетентность, методический подход, творческое мышление.

Abstract. this article examines the theoretical, meaningful and practical aspects of preparing future engineers for engineering games within the framework of Independent Education. The importance of Independent Education in the development of Engineering games in engineering education is analyzed. A description of the educational model of Engineering games intended for future engineers, its main elements, methodological approaches and indicators of efficiency is given. The application of this model in practice allowed us to record the improvement of the knowledge and skills of students. In conclusion, recommendations have been made for the development of creative potential and professional activity of students of engineering sciences through independent education.

Keywords: engineering education, independent study, professional-creative activity, pedagogical model, competence, methodological approach, creative thinking.

Bo'lajak muhandislarning innovatsion fikrlashini shakllantirish, ularda texnologik ijodkorlik, amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan kompetensiyalarni rivojlantirish

zamonaviy muhandislik ta'limining eng muhim vazifalaridan biridir. Biroq, an'anaviy o'quv jarayonlari ko'pincha nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmoqda. Shu sababli, **muhandislik o'yinlari** (gamifikatsiya, simulyatsiya, konstruktorlar, loyiha asosli o'yinlar) asosidagi yondashuvlar bo'lajak muhandislarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda katta salohiyatga ega.

Bugungi kunda muhandislik ta'limida:

- Talabalarni amaliy-ijodiy faoliyatga jalb qilishning samarali usullari yetarli darajada ishlab chiqilmagan;

- Innovatsion muhandislik fikrini shakllantiruvchi muqobil metodlar (jumladan o'yinli yondashuvlar)dan samarali foydalanilmayapti.

Shu boisdan quyidagi pedagogik muammo vujudga keladi:

Muhandislik o'yinlari orqali bo'lajak muhandislarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning samarali pedagogik shart-sharoitlari, metodlari va vositalarini aniqlash va amaliyotga joriy etish lozim.

Muhandislik o'yinlari asosida bo'lajak muhandislarning innovatsion faoliyatga tayyorlash metodikasini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy va kasbiy faoliyatga tayyor bo'lish qobiliyatini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Bu, ayniqsa, muhandislik mutaxassisliklari talabalari uchun dolzarbdir, bu fazilatlar zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi. Shu munosabat bilan mustaqil ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, uni kasbiy va ijodiy faoliyat bilan uzviy bog'lash muhim ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil ta'lim zamonaviy ta'lim jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning bilim olishdagi faolligini oshirish, mas'uliyat hissini kuchaytirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. O'quv materialini muvaffaqiyatli mustaqil o'zlashtirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati va ijodiy loyihalarda ishtirok etish - bo'lajak muhandisning kasbiy rivojlanishining eng muhim omillari.

Muhandislik ta'limidagi kasbiy-ijodiy faoliyat – talabaning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini uyg'unlashtirgan holda, o'z oldiga qo'ygan vazifalarning innovatsion yechimlarini izlashga intiladigan faol ish shaklidir. Bu jarayon texnologik fikrlash, loyihada ishlash, jamoada hamkorlik qilish va mustaqil qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarni rivojlantirishni talab qiladi. Ushbu ishning maqsadi bo'lajak muhandislarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorlash modelini ishlab chiqish, uning tarkibiy qismlarini aniqlash va amaliy qo'llash samaradorligini baholashdir. Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi: nazariy tahlil va sintez, eksperimental tadqiqot, pedagogik kuzatish, anketalar va olingan natijalarning statistik tahlili.

Zamonaviy pedagogika nazariyasida mustaqil ta'lim deganda o'quvchilar tomonidan o'qituvchi rahbarligida, lekin uning bevosita nazoratisiz, o'z faoliyati, qiziqishi va mas'uliyatiga tayangan holda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayoni tushuniladi. Bu ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'rganishni individuallashtirish, o'z-o'zini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni va Davlat ta'lim standartlarida mustaqil ta'limni tashkil etish orqali o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va olingan bilimlarni mustahkamlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ilg'or xalqaro tajriba, ayniqsa, oliy texnik ta'limda mustaqil ishlash talabalarni kasbiy vaziyatlarga tayyorlashning samarali vositasi sifatida ham e'tirof etilgan.

Muhandislik ta'limida bu faoliyat nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqani o'rnatishda, shuningdek, loyihalash va qurilish faoliyatiga tayyorgarlik ko'rishda muhim rol o'ynaydi. Bo'lajak muhandislarni kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorlash uchun mustaqil ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanishni ta'minlovchi pedagogik modelni yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu model o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini tizimli va kompleks yondashuv asosida tashkil etish uchun mo'ljallangan.

Taklif etilayotgan modelning tuzilishi quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. Maqsadli blok. Ushbu blok modelning yo'nalishini belgilaydi. Bo'lajak muhandislarda mustaqil fikrlash, kasbiy mas'uliyat, yangicha yondashuv va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish asosiy maqsaddir.

Modelning maqsadlariga quyidagilar kiradi:

- kasbiy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish;
- mustaqil ta'limni samarali tashkil etish yo'llarini belgilash;
- ta'lim mazmuni va shakllarini zamon talablari asosida yangilash.

2. Kontent bloki. Ushbu blok doirasida kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorlashga qaratilgan o'quv materiallari, mavzular, topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlar to'plami ishlab chiqilmoqda.

Tarkib quyidagilarga asoslanadi:

- muhandislik yo'nalishiga mos keladigan innovatsion g'oyalarni ilgari surish, texnologik muammolarni hal qilishga bag'ishlangan loyihalarni ishlab chiqish va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish.

3. Uslubiy blok. Ushbu blok modelni amalga oshirishda qo'llaniladigan usullar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

- loyiha asosida o'qitish, ijodiy laboratoriya mashg'ulotlari, muammoli topshiriqlar, aks ettirish va tahlil qilish usullari.

Mustaqil ta'lim samaradorligini raqamli platformalar, multimedia taqdimotlari va virtual laboratoriyalardan foydalanish ham oshiradi.

4. Baholash va ishlash bloki. Ushbu blok materialni o'zlashtirish darajasini, ijodiy yondashish qobiliyatini va professional vaziyatlarda yechim topish qobiliyatini baholaydi. Qo'llaniladigan baholash vositalari testlar, portfoliolar, loyiha taqdimotlari, o'z-o'zini baholash va o'qituvchining kuzatishidir. Model quyidagi printsiplarga asoslanadi:

- tizimli yondashuv - barcha elementlar bir-biriga bog'langan va yagona tizimni tashkil qiladi;

- kompetensiyaga asoslangan yondashuv – kasbiy va ijodiy kompetensiyalarning rivojlanishi kafolatlanadi;

- Integral yondashuv - nazariya va amaliyotni, mustaqil ish va ijodiy faoliyatni birlashtiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mustaqil bilim olish muhandislik yo'nalishi bo'yicha talabalarni kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Taklif etilayotgan model o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Modelning samaradorligi amaliyotda sinovdan o'tkazildi va talabalarning kasbiy faolligi oshgani, ijodiy yondashuvlar sonining ko'payishi va materialni o'zlashtirish darajasining oshishi qayd etildi. Shuningdek, model o'quvchilarda mas'uliyat hissi, tashabbuskorlik va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlari. – Toshkent, 2021.
3. Axmedov M., To‘xtayev A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Xusanov Q., Shodmonov S. Muhandislik pedagogikasi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
5. Himmataliyev D. O., Ibragimova G.N., Jumanov A.A. Особенности профессионального самоопределения молодежи в условиях модернизации образования. Материалы научно-производственной конференции “Проблемы повышения эффективности использования электрической энергии в отраслях агропромышленного комплекса”. Ташкент-28 ноября 2018 г.1-часть.-Т.: ТИИМСХ, 2018. В:329-332
6. Ibragimova G.N. “Bo‘lajak mutaxasislarda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish”. // ISSN 2181-7138 “Муғаллим ҳам узликсиз Билимлендириў”, – Нөкис,” илимий- методикалык журнал, 2019,№ 3 В: 45-48
7. Ibragimova G.N., Jumanov A.A. Характеристика подходов к определению понятия «педагогическое проектирование» Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума НАУКА И ИННОВАЦИИ- СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 18.10.2019 г.В:62-65
8. Ibragimova G.N., Jumanov A.A. The professional competent of the head. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY Abstracts of VII International Scientific and Practical Conferenc Liverpool, United Kingdom 4-6 March 2020 e. В:101-108
9. Ismailova Z.K., Choriev R.K., Ibragimova G.N., Abdurakhmanova Sh.A., Abdiev N.E. Competent model of practice-oriented education of students of the construction profile. Journal of Critical Reviews ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 4, 2020 В:437-441
10. Ibragimova G.N., Abdurakhmanova Sh.A., Jumanov A.A. Model Of Diagnostics And Improvement Of Quality Of Preparation For Professional Activity Based On Integration Of Pedagogical And Technical Knowledge. **The American Journal of Social Science and Education Innovations** (ISSN – 2689 100x) **Published:** December 18, 2020 | IMPACT FACTOR 2020: 5.525В:107-114